

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654206>
УДК 37.013.42

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ

И.И. Попова,

студентка кафедры педагогики

Г.И. Дихтяренко,

к.пед.н., доц. кафедры педагогики,

Институт педагогики ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,

г. Донецк

Аннотация: В данной статье автор рассматривает актуальную проблему патриотического воспитания. Автор рассматривает понятие «патриотизм», анализирует его с точки зрения педагогики. Автор отмечает, что младший школьный возраст является наиболее восприимчивым для формирования ответственного гражданина своей страны. Определяет цель и задачи патриотического воспитания. Также автор рассматривает различные направления кружковой работы и принципы, которые легли в основу патриотического воспитания в младшей школе.

Ключевые слова: педагогика, кружковая работа, патриотическое воспитание, младшая школа

A ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION CONDITIONS OF PATRIOTIC QUALITIES AMONG YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN GROUP WORK

I.I. Popova,

Student of the Department of Pedagogy of the Institute of Pedagogy

G.I. Dikhtyarenko,

PhD, Associate Professor of the Department of Pedagogy,

Institute of Pedagogy of the State Educational Institution "Donetsk

National University",

Donetsk

Annotation: In this article, the author examines the actual problem of patriotic education. The author examines the concept of "patriotism", analyzes it from the point of view of pedagogy. The author notes that the younger school age is the most susceptible to the formation of a responsible citizen of his country. Defines the purpose and objectives of patriotic education. The author also examines various areas of circle work and the principles that formed the basis of patriotic education in elementary school.

Keywords: pedagogy, group work, patriotic education, primary school

При Современное образование и воспитание ориентировано на развитие целостной, функционально грамотной личности, овладевшей основами социальной культуры. Это легло в основу гуманистического воспитания. В свете обрушения нравственных основополагающих ценностей в мире приоритет отдается усвоению ребенком своей гражданской и национальной самоидентификации, его общекультурному и социально-личностному развитию, в основу которого заложены традиционные ценностные нарративы.

О включении в образовательный процесс социальной культуры говорили такие ученые, как А.М. Абрамов, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, В.И. Слободчиков и др. Они утверждают, что наряду с культурой учения и общения, нравственно-эстетической и этической, необходимо формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать патриотические чувства.

Педагог В.Н. Мясищева не просто размышляет о понятии «патриотизм» и путях его внедрения в учебно-воспитательный процесс, она изучает воспитание патриотических чувств именно у детей младшего школьного возраста и утверждает, что знания о Родине и любовь к ней следует формировать в единстве с той действительностью, с которой сталкивается ребенок.

Нельзя отрицать того факта, что патриотическое воспитание в младшей школе является актуальной проблемой педагогики, поскольку именно в этом возрасте ребенок начинает себя осознавать гражданином своей страны, также формируются основы гражданственности, причастности к судьбе своего государства, любви к Родине.

Современная политическая ситуация, идеологические установки, государственная политика ставят перед педагогами задачи, которые можно назвать воспитательными стратегическими ориентирами. Именно поэтому само понятие «патриотизм», его наполненность, сущность патриотического воспитания, его формы и виды на данный момент активно обсуждаются, потому что новое время ставит новые задачи, которые необходимо решать, ориентируясь не только на поставленные цели, но и на изменения в сознании и психике современных детей. Так, М.М. Корма, И.Б. Фан, М.И. Одинцова изучают феномен патриотизма как российскую национальную идею.

Основой патриотизма является понимание человеком себя как части культурного целого, что фактически является необходимым компонентом ценностно-нормативной системы личности.

Патриотизм – «нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы» [1, с.25], что предполагает «гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности и идентификацию себя с другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа» [1, с. 26]. Соответственно, патриотическое воспитание – «целенаправленный специально организуемый процесс формирования у воспитанников патриотических качеств, отражающих ценностное отношение личности к Родине и Отечеству и необходимых для успешной разнообразной патриотически направленной деятельности» [2, с. 88].

Данной проблематике посвящено большое количество работ, ведь на данный момент остро встала проблема формирования

патриотических чувств. И многие педагоги отмечают, что большую роль здесь может сыграть внеурочная деятельность, и в большей степени – это кружковая работа. Это то необходимое звено, которое позволяет максимально эффективно использовать всю систему различных форм внеурочной работы.

А.А. Вагин, один из ведущих методистов, считает, что с помощью кружковой деятельности можно организовать различные мероприятия, поскольку его форма работы предполагает необыкновенную гибкость и возможность трансформаций [3, с. 141] Кружковая деятельность предполагает наличие определенной программы, систематичность и постоянный состав участников. Перед педагогом стоит задача правильно организовать деятельность кружка: дети должны быть вовлечены в процесс, интересоваться им, видоизменять некоторые мероприятия, модернизировать предложенные, должны иметь возможность предлагать и проводить свои акции. Так, они становятся не объектами в патриотическом воспитании, а активными субъектами.

Е.Е. Вяземский в Справочно-методическом пособии для учителей «Историческое образование в современной России» утверждал, что педагогу необходимо умело сочетать теоретические и практические занятия, а также чередовать их, именно разнообразие форм деятельности будет развивать интерес к кружковой деятельности у младших школьников [4, с. 121].

Кружковая деятельность может быть самых различных направлений: – театрално-историческая; музейная; военно-спортивная; литературно-историческая и др.

Поскольку современный мир ориентирован на личность, способную преобразовывать окружающую реальность, трансформировать старое, находя в нем актуальные аспекты, патриотическое воспитание во многом должно быть творчески ориентированным.

Целью патриотического воспитания в кружковой деятельности младших школьников является формирование патриотизма, характеризующегося на синтезе реалий малой родины в контексте событий Отечества. Дети младшего школьного возраста более открыты восприятию того, что они видят ежедневно, что им знакомо. Поэтому целесообразно выстроить работу таким образом, чтобы события в их родном городе, селе были представлены как неделимая

часть исторического прошлого страны, реальности настоящего и построения будущего.

Исходя из этого, могут быть поставлены такие задачи:

- формировать знания и взгляды, которые будут являться основой развития чувства патриотизма;
- расширять значимый для ребенка реальный опыт патриотической деятельности;
- развивать самосознание как ответственного жителя региона и, соответственно, гражданина;
- предлагать проекты для реализации в соответствии с возрастными особенностями детей.

Для того, чтобы кружковая деятельность, ориентированная на развитие патриотизма, была эффективной, педагог должен ориентироваться на внешние и внутренние процессы, которые присущи данному процессу [5-8]. Итак, если рассматривать внешние процессы, то это, прежде всего, среда, в которой воспитывается ребенок, круг его друзей. Данные процессы находятся вне компетенции педагога, потому что родители – первые наставники в воспитании своих детей. По поводу друзей, педагог еще может найти способы, чтобы откорректировать его: беседы, игры, тренинги, однако это может и не принести должных результатов. Внутренние процессы ориентированы на качество знаний, степень включенности учащихся в различные виды деятельности, согласованность указанных видов деятельности с интересами младших школьников (соответствие когнитивного, эмоционального, поведенческих уровней). Младшие школьники, несмотря на смену ведущей деятельности: с игровой на учебную, еще любят играть, они быстро устают от однообразных заданий, поэтому педагогу важно уметь внести разнообразие в методы, средства и формы кружковой деятельности. Таким образом, мы видим, что продуманная работа может усилить внутренние процессы формирования личности, что соответственно повысит эффективность учебно-воспитательной деятельности.

В ходе эффективно организованной кружковой работы педагог сможет привить любовь не только к родным местам, но и к Отечеству в целом, воспитать уважительное отношение к языку, традициям и обычаям, расширить знания по истории страны, сформировать готовность к содействию прогрессивному развитию Отчества при сочетании личных и общественных интересов.

В заключение хочется отметить, что современные условия ставят необходимость внимательного отношения к патриотическому воспитанию во главу угла. Во многом от эффективности работы педагогов зависит успех развития нашей страны в будущем.

Список литературы

- [1] Корм М.М. Сколько лет патриотизму? / М.М. Корм // Родина. – 1994. № 10. 16-21 с.
- [2] Монастырский Д.В. Патриотическое воспитание как фактор формирования гражданской идентичности / Д.В. Монастырский // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2017. № 9 (3/1). 87-91 с.
- [3] Мурзина И.Я. Гражданско-патриотическое воспитание: к вопросу о формировании культурной идентичности на основе национальных традиций / И.Я. Мурзина // Педагогическое образование в России. – 2017. № 5. 140-147 с.
- [4] Кузнецова А.В. Гражданский патриотизм – основа формирования новой российской идентичности. / А.В. Кузнецова, Е.А. Кублицкая – Москва: РИЦ ИСПИ РАН, 2005. 251 с.
- [5] Абрамова Н.А. Патриотическое воспитание младших школьников во внеучебной деятельности в общеобразовательных учреждениях / Н.А. Абрамова. – М.: МГГУ, 2009. 160 с.
- [6] Кузнецова А.В. Гражданский патриотизм – основа формирования новой российской идентичности. / А.В. Кузнецова, Е.А. Кублицкая – Москва: РИЦ ИСПИ РАН, 2005. 251 с.
- [7] Огоновская И.С. Гражданско-патриотическое воспитание в системе общего и дополнительного образования: содержание, направления, методы, формы: методическое пособие для педагогов. / И.С. Огоновская – Екатеринбург: Школьный формат, 2016. 198 с.
- [8] Одинцов М.И. Православные воззрения на отечество и патриотизм. [Электрон. ресурс]. – URL: <https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-121>. (дата обращения: 10.11.2022).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Korm M.M. How old is patriotism? / MM. Feed // Motherland. – 1994. No. 10. 16-21 p.

[2] Monastyrsky D.V. Patriotic education as a factor in the formation of civil identity / D.V. Monastyrsky // Historical and socio-educational thought. – 2017. No. 9 (3/1). 87-91 p.

[3] Murzina I.Ya. Civil-Patriotic Education: On the Formation of Cultural Identity Based on National Traditions / I.Ya. Murzina // Pedagogical education in Russia. – 2017. No. 5. 140-147 p.

[4] Kuznetsova A.V. Civil patriotism is the basis for the formation of a new Russian identity. / A.V. Kuznetsova, E.A. Kublitskaya – Moscow: RIC ISPI RAN, 2005. 251 p.

[5] Abramova N.A. Patriotic education of younger schoolchildren in extracurricular activities in educational institutions / N.A. Abramov. – М.: MGGU, 2009. 160 p.

[6] Kuznetsova A.V. Civil patriotism is the basis for the formation of a new Russian identity. / A.V. Kuznetsova, E.A. Kublitskaya – Moscow: RIC ISPI RAN, 2005. 251 p.

[7] Ogonovskaya I.S. Civil-patriotic education in the system of general and additional education: content, directions, methods, forms: a methodological guide for teachers. / I.S. Ogonovskaya – Yekaterinburg: School format, 2016. 198 p.

[8] Odintsov M.I. Orthodox views on the fatherland and patriotism. [Electron. resource]. – URL: <https://rusoir.ru/president/president-works/president-works-121>. (date of access: 10.11.2022).

© И.И. Попова, Г.И. Дихтяренко, 2023

Поступила в редакцию 14.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Попова И.И., Дихтяренко Г.И. Организационно-педагогические условия воспитания патриотических качеств у младших школьников в кружковой работе // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 91-97. URL: <https://ip-journal.ru/>